

SAMARQAND SHAXARIDA TURARJOY BINOLARINI TIKLASH MUAMMOLARI

Jamoliddin Usarov Tulqinovich

Jizzax politexnika instituti

Arxitekturaviy loyihlash katta o'qituvchisi

Usarovjamoliddin332@gmail.com

Abduqaxrorov Aziz Laziz o'g'li

Jizzax politexnika instituti Arxitektura yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734384>

Annotatsiya: O'zbekistonni dunyoga ko'z–ko'z qiluvchi, turistlar aqlini shoshtiruvchi, ularni xis–hayajonlarga soluvchi go'zal tarixiy shaharlarimiz, arxitektura yodgorliklari va majmualari borki, bugungi kunda ularning mavqeyi dunyoga mashhurdir. Ular qatoriga Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz, Toshkent, Qo'qon, Nurota kabi shaharlar kiradi.

Bunday shaharlarimizning mavqeyi, ayniqsa, Mustaqilligimiz shukuhining dunyoga taralayotgan, O'zbekiston degan go'zal diyorni jahon taniyotgan va unga olam xalqining, nafaqat sayyohlarning, balki ishbilarmonlarning ham intilayotgan bir davrida yanada oshib borishi shubhasizdir.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz, Toshkent, Qo'qon tarixiy shaharlarimiz turarjoy me'moriy–madaniy merosi.

Annotation: We have beautiful historical cities, architectural monuments and complexes that show off Uzbekistan to the world, stir the minds of tourists, make them feel emotions, and today their position is known to the world. Among them are such cities as Samarkand, Bukhara, Khiva, Shakhrisabz, Tashkent, Kokan, Nurota. There is no doubt that the position of such cities will increase, especially at a time when the glory of our independence is spreading to the world, when the world knows the beautiful country of Uzbekistan, and the people of the world, not only tourists, but also businessmen, aspire to it.

Key words: residential architectural and cultural heritage of our historical cities of Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, Khiva, Shakhrisabz, Tashkent, Kokand.

Bunday tarixiy shaharlarning markazlarida bizgacha saqlangan dunyoga mashhur me'moriy komplekslar, tarixiy ark–qal'alar, ansambllar, piyoda ko'chalar, savdo inshootlari, minoralar, arxitektura yodgorliklaridan tashqari an'anaviy turarjoylar, mahalla va guzarlar ham borki, ular o'sha tarixiy shaharlar me'moriy muhitining ajralmas va chambarchas tarkibiy qismlaridir. Ayrim tarixiy shaharlar markaziy qismi bilan yonma–yon va tutash joylashgan bu an'anaviy tarixiy turarjoy binolari ushbu shaharlar me'moriy shakllari va muhitining uyg'unlashgan strukturaviy tizimini tashkil qiladi.

Biroq ming afsuski, hayot tarzi, tezkor taraqqiyot, halqaro turistik ehtiyojlar va zamonaviy talablar bunday an'anaviy va tarixiy turarjoylarning saqlanib qolishiga xavf solmoqda. Ularning o'rniga tarixiy shaharlarimiz muhitiga mos kelmaydigan yangi binolar, savdo va boshqa maishiy xizmatlar ko'rsatish binolari qurilmoqda. Bunday holatlarni Samarqand, Shaxrisabz, Qo'qon va boshqa tarixiy shaharlarda uchratish mumkin. Jumladan, Samarqand shahridagi mashhur Registon maydoni atrofidagi tarixiy turarjoylar o'rnini 4 qavatlik o'rta maktab va zamonaviy ko'p seksiyali baland uylar egallagan. Ko'pgina shaxarlarning bosh tarxlarida an'anaviy turarjoy hududlarining sezilarli qismini ko'p qavatli binolar bilan almashtirish ko'zda tutilgan. Bunday shaharsozlik dissonanslari va noxushliklar boshqa tarixiy shaharlarda ham uchraydi.

O'zbekistonning boy tarixiy me'moriy–madaniy merosi va shaharlariga dunyoviy qiziqishning oshib borayotgan bir davrida bunday shaharsozlik xatoliklarining bartaraf etilishi zarur.

Muammoni yechishning eng ishonchli yo'nalishlaridan biri–bu ushbu tarixiy shaharlar markazlari atrofidagi zamonaviy, tarixiy muhit talablariga javob bermaydigan imoratlar o'rniga an'anaviy turarjoylar arxitekturasi va tarixiy shaharlar muhitiga mos keluvchi yangi turarjoylarni tiklash va joylashtirishdir.

Xo'sh, bunday turarjoylarni tiklash loyihalarini yaratish va ularni tarixiy shaharlar markazlari arxitekturasi va muhitiga moslashtirish bo'yicha Respublikamizda biron–bir ilmiy, ijodiy yoki amaliy ishlar bajarilganmi? Bunday ishlar Buxoro shahrining tarixiy markaziy qismida, Toshkentda Navoiy shoh ko'chasida va boshqa shaharlarda qisman, zamonaviy hayot ehtiyojlari asosida bajarilib kelinmoqda. Biroq bu sohadagi xorijiy tajribalarni o'rganish, tahlil qilish, o'zaro taqqoslash va ilmiy umumlashtirish asosida ilmiy asoslangan taklif va mulohazalar, loyihalar ishlab chiqilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu zamonaviy muammo va ijtimoiy vazifalarni hal qilishga, ularni magistrlik dissertatsiyasi doirasida yechishga qaratilgan dolzarb mavzuga yo'naltirilgan.

Tadqiqot obyektni O'zbekiston tarixiy shaharlarida o'tmishda qurilgan va bizgacha saqlangan an'anaviy turarjoy binolari tashkil qiladi.

Tadqiqot predmeti esa O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi an'anaviy turarjoylar arxitekturasi va ularni o'sha tarixiy shaharlar muhitiga mos tarzda qayta tiklash va shakllantirish tamoyillarini o'rganishdir.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. bu sohadagi Vatanimiz va xorijiy tajribalarni o'rganish, ilmiy tahlil qilish va umumlashtirish asosida O'zbekiston tarixiy shaharlari markazlari muhitiga mos keluvchi an'anaviy turarjoylar arxitekturasini tiklash va loyihalashning ilmiy asoslari va tamoyillarini shakllantirish, aniqlash va bu sohadagi dolzarb muammolarni yechishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqishdir.

Mazkur maqsadga erishish uchun tadqiqotda quyidagi ilmiy vazifalar qo'yilgan:

- O'zbekiston tarixiy shaharlariga xos an'anaviy turarjoy binolarining arxitekturasini o'rganish;
- Tarixiy shaharlar markazlari doirasida amalga oshirilayotgan Vatanimiz shaharsozlik tajribalarini tahlil qilish;
- Tarixiy shaharlar misolidagi xorijiy shaharsozlik amaliyotining qayti tiklash tajribalarini o'rganish;
- O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tarixiy shaharlar markazlariga xos an'anaviy binolarining zamonaviy loyihalarini yaratish va ularni tarixiy muhitga mos holda shakllantirish tamoyillarini ishlab chiqish.

O'zbekiston shaharlarining markazlari–eng nufuzli turistik ehtiyojlar va kelajak avlodlar uchun xizmat qiladigan merosiy obyektlardir. Bunday nufuzli joylar arxitekturasi tarixiy muhit va davrga mos va xos bo'lishligini ta'minlash davr talabidir.

Bugungi kunda tarixiy shaharlarimiz markazlarini qayta tiklash ishlarida ro'y berilayotgan xatoliklarni bartaraf etish bo'yicha Respublikamizda biron–bir ilmiy–amaliy asoslangan takliflarning yo'qligi va ularni yaratish zarurligi mazkur tadqiqot shakllanishining ilmiy farazi hisoblanadi.

Tadqiqot uslubiyati va uslublariga. O'zbekiston tarixiy shaharlarida bizgacha saqlangan

an'anaviy turarjoylarni natural va grafoanalitik o'rganish, tarixiy shaharlar markazlarida bunday turarjoylarni qayta tiklash bo'yicha erishilgan Vatanimiz va xorijiy tajribalarni tahlil qilish, ilmiy taqqoslash va umumlashtirish asosida ularni qayta tiklash va shakllantirish tamoyillarini ishlab chiqish kiradi.

Tadqiqot natijalarining nazariy ahamiyati shundaki, ular O'zbekiston arxitekturashunoslik fanini dissertasiya mavzusi bo'yicha ko'tarilgan muammolar yechimiga bag'ishlangan ilmiy asar yohud ishlanma sifatida to'ldiradi, boyitadi, bu sohada kelgusida bajariladigan yanada chuqurroq va kengroq ilmiy ishlarni bajarishga asos bo'lib xizmat qiladi. Arxitektura ta'lim tizimidagi arxitektura yodgorliklarini tiklash, tarixiy shaharlar markazini zamonaviy shakllantirish bilan bog'liq fanlarni o'qitish va ularga tegishi o'quv adabiyotlarini yaratish bo'yicha zarur materiallar bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati esa tarixiy shaharlarimiz markazlarining me'moriy-shaharsozlik qiyofasi va me'moriy masshtab-ko'lamlarini shakllantirish bo'yicha bajariladigan me'moriy-shaharsozlik loyihalarini ishlab chiqishda tayanch ilmiy-amaliy material sifatida zarurligidir.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda O'zbekiston arxitekturashunoslik fanida birinchilardan bo'lib tarixiy shaharlar markazlarini qayta tiklash, xususan ularda an'anaviy xalq turarjoylarini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan nazariy va amaliy takliflarning ishlab chiqilishidir.

Dissertasiyaning I-bobi Tarixiy shahar markazlariga xos turarjoy binolarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda O'zbekistonning tarixiy shaharlari markazlariga xos xususiyatlar, tarixiy shaharlar markazlarida turarjoy binolarining shakllanishi, tarixiy shaharlarga mos an'anaviy turarjoy binolarining arxitekturasi, tarixiy shahar markazlarida qurilgan zamonaviy turarjoy binolarini qayta tiklash tajribalarini tadqiq qilinadi.

II-bobda Tarixiy shahar markazlariga xos turarjoy binolarini qayta tiklash tajribalarini tadqiq qilingan bo'lib, unda xorijiy mamlakatlar tajribalari, sobiq ittifoq davri tajribalari va Mustaqil O'zbekiston me'morlarining ishlari o'rganib chiqiladi.

III-bobda Samarqand shahrining tarixiy qisimga mos zamonaviy turarjoy binolarini shakllantirish tamoyillari tadqiq qilinib, unda turarjoy uylarining zamonaviy tipologiyasini shakllantirish, turarjoylarni shakllantirishda mahalliy tabiiy-iqlim sharoitlari va an'anaviy irfodatlarini e'tiborga olish va zamonaviy turarjoylarning me'moriy-rejaviy yechimlarini shakllantirish tamoyillari ishlab chiqiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uralov.A.S. Гражданское зодчество средневековой Центральной Азии.–Т.,2021
2. A.S.Uralov, Elina Mohd Husini. Harmonization, decoration of architectural forms and light. -Malaysia, 2021.
3. Toshtemirov R.T., Toriniyazov M.U. Obyemno-prostranstvennaya organizatsiya i uchet mestnix prirodno-klimaticheskix usloviya v narodnom jilishye. V sb. mat. Respublikanskoj nauch. konferensii SamGASI, 2010.
4. Toshtemirov R.T., Aymatov A.A. An'anaviy xalq o'yinlarida tadbirkorlik, ishlab chiqarish tizimi va kelajakdagi istiqbollari. "Samarqand shahri arxitekturasi, zamonaviy shaharsozlik va

shahar qurilish muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy konf. materiallari–
Samarqand, 2011.

5. Isakova M. O‘zbekiston shaharlari turarjoy qurilishining me‘moriy–badiiy qiyofasi. konf.
materiallari–Samarqand, 2011.

6. Salimov A.M. Magistrlik disertatsiyasini yozish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.–T., 2003.

